

**BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING O'QISH
SAVODXONLIGINI RIVOJLANTIRISHDA O'QITUVCHINING
KASBIY MAHORATI**

Doniyarov Mavlonbek Arabovich¹

¹Jizzax davlat pedagogika universiteti o'qituvchisi

Muxtorova Xumora Ilyos qizi²

²Jizzax davlat pedagogika universiteti

Boshlang'ich ta'lim fakulteti 3-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7262652>

Annotatsiya: Maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligini rivojlantirishda o'qituvchining kasbiy mahorati haqida mulohazalar yuritilgan. O'qituvchilarning kasbiy mahoratlarini rivojlantirilishi shaxsiy samaradorlikni oshirishga, bilim doiralarini kengaytirishga yordam beradi va o'quv tadqiqotidagi o'zgarishlar yoki dars o'tish jarayonida yangi texnologik vositalardan foydalanish kabi o'zgarishlarga moslashishlarida muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'z: Boshlang'ich sinf, o'qituvchining kasbiy mahorati, PIRLS, o'qish savodxonligi, o'qib tushunish, milliy muhit.

Аннотация: В статье рассматриваются профессиональные умения учителя в развитии читательской грамотности учащихся начальных классов. Развитие профессиональных навыков учителей способствует повышению личной эффективности, расширению объема знаний и важно при адаптации к изменениям, таким как изменения в образовательных исследованиях или использование новых технологических средств в процессе обучения.

Ключевые слова: Начальная школа, профессионализм учителя, PIRLS, читательская грамотность, понимание прочитанного, национальная среда.

Annotation: The article discusses the professional skills of a teacher in the development of reading literacy of primary school students. Developing the professional skills of teachers promotes personal effectiveness, broadening the body of knowledge, and is important when adapting to change, such as changes in educational research or the use of new technological tools in the teaching process.

Key words: Primary school, teacher professionalism, PIRLS, reading literacy, reading comprehension, national environment.

Sinxona sharoiti, sinxona boshqaruvi

Dars jarayonini yuqori saviyada tashkillashtiradigan o'qituvchilar o'qitish

jarayonida yuzaga keladigan salbiy holatlarni kamaytira oladi va o'quv tadqiqoti bo'yicha berilgan mavzularga ko'proq vaqt ajratadi. Izlanishlar natijasi dars jarayonini samarali tashkillashtirilishi va o'quvchilarning o'zlashtirish darajalari o'rtasida bog'lanish mavjud ekanini isbotlagan¹. Dars jarayonini boshqarilish tartibi o'tilayotgan darslarni buzilish holatlari, o'quvchilarning o'qituvchini hurmat qilishi hamda o'quvchilarning o'qituvchi ko'rsatmasiga ko'ra harakatlanishi kabilarni nazorat qiladi². Boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligi darajasini aniqlovchi PIRLS tadqiqotining yana bir o'ziga xosligi shundan iboratki, o'quvchilardan dars jarayonini buzadigan shovqinlar va dars mobaynida o'quvchilarning jim o'tirmasligi kabi turli savollar so'rash orqali dars jarayonini tashkillashtirilishiga oid ma'lumotlar to'planadi.

O'quvchilar bilan bog'liq har xil holatlarning dars jarayoniga ta'siri

Yetarli darajada uxlamaslik yoki ovqatlanmaslik kabi o'quvchilarda kuzatiladigan holatlar dars jarayoniga salbiy ta'sir ko'rsatadi va dars jarayoni qiyinlashishiga olib keladi. 2016-yilda PIRLS xalqaro tadqiqoti tomonidan ishlab chiqilgan *O'quvchilar bilan bog'liq har xil holatlarning dars jarayoniga ta'siri* shkalasida o'quvchilarning darslarga kelmaslik holatlari, och yoki charchagan o'quvchilar va dars mavzusi haqida yetarlicha tushuncha hosil qilmagan o'quvchilar haqida o'qituvchilar tomonidan berilgan ma'lumotlar umumlashtiriladi. O'quvchilardan ularni darslarda och qolib yoki charchab qolishi va darslarni qoldirishi sabablari haqida so'raladi.

O'qituvchining tayyorgarligi, o'qituvchining ilmiy darajasi

O'qitish jarayonini samarali tarzda olib borilishida o'qituvchining ilmiy salohiyati katta rol o'ynaydi. Istiqbolli o'qituvchilar o'zlari o'qitadigan mavzularga oid bilim va tajribalarini oshirish, o'quvchilar qanday o'rganishlarini tushunish va o'quvchilarning o'qib tushunish ko'nikmasini rivojlantirishda samarali o'qitish usullarini o'rganish uchun har xil adabiyotlarga murojaat qilsa maqsadga muvofiq bo'ladi. PIRLS tadqiqoti natijalaridan foydalanib olib borilgan tahlillar ham o'qituvchilarning o'z ustida ishlashi va PIRLS boshlang'ich sinf o'quvchilarining matnni o'qib tushunish darajasi o'rtasida bog'liqlik mavjud ekanini ko'rsatdi.

Bundan tashqari, PIRLS 2016 tadqiqotida ta'kidlab o'tilganidek, ko'pgina mamlakatlarda umumiy o'rta-ta'lim maktabi o'qituvchilariga qo'yiladigan talablar kuchaytirildi va endilikda deyarli barcha mamlakatlarda boshlang'ich

¹ Baumert, J., Kunter, M., Blum, W., Neubrand, M. (2010). Teachers' mathematical knowledge, cognitive activation in the classroom, and student progress. *American Educational Research Journal*, 47(1), 133–180.

² Ferguson, R.F. (2012). Can student surveys measure teaching quality? *Phi Delta Kappan*, 94(3), 24–28.

sinflar bilan ishlamoqchi bo'lgan o'qituvchilardan to'rt yillik oliy ta'lim muassasasini bitirganlik talabi qo'yilmoqda. PIRLS tadqiqotining har bir siklida o'qituvchilarning ilmiy saviyasi, mutaxassisligi va o'qituvchilarning ilmiy salohiyatiga oid davlat tomonidan joriy etilgan islohotlar va amaliy ishlar haqida ma'lumot to'planadi. O'qituvchilardan o'zlari tamomlagan oliy ta'lim muassasasi, boshlang'ich ta'lim, umumiy o'rta-ta'lim va o'qish fanining muayyan sohalarini qay darajada o'qiganligi (masalan, adabiyot, ta'lim psixologiyasi, o'qish nazariyasi) kabi mutaxassisligiga doir savollar beriladi. Milliy tadqiqot koordinatorlari o'qituvchilarni tayyorlashga oid qabul qilingan davlat siyosati va o'qituvchi shaxsiga qo'yiladigan talablar haqidagi ma'lumotlarni e'lon qilib boradi.

O'qituvchilarining uzoq yillik tajribasi

O'qituvchilarni tayyorlash va tayyorgarlikdan o'tkazish bilan birgalikda o'qituvchining orttirgan tajribasi ayniqsa, uning endigina faoliyatini boshlagan yillaridagi tajribasi, uning mahoratini oshishida muhim ahamiyat kasb etadi³. Izlanishlar ham shuni ko'rsatadiki, o'qituvchilar besh yillik tajribalaridan keyin o'zlarining pedagogik mahoratlarini rivojlantiradi va bu esa o'qituvchining o'zlashtirishiga o'zining ijobiy ta'sirini ko'rsatadi. PIRLS tadqiqotida o'qituvchining ish tajribasi haqida muntazam ma'lumot to'planadi.

O'qituvchilarning kasbiy mahoratlarining rivojlantirilishi

PIRLS 2016 ensiklopediyasida keltirilgan ma'lumotga ko'ra, ko'pgina mamlakatlar o'qituvchilarning o'z kasbiy mahoratlarini rivojlantirishlariga imkoniyatlar yaratmoqda. Ularning kasbiy mahoratlarini rivojlantirilishi shaxsiy samaradorlikni oshirishga, bilim doiralarini kengaytirishga yordam beradi va o'quv tadqiqotidagi o'zgarishlar yoki dars o'tish jarayonida yangi texnologik vositalardan foydalanish kabi o'zgarishlarga moslashishlarida muhim ahamiyat kasb etadi. Masalan, o'qituvchilar kasbiy mahoratlarining rivojlanishi ularga onlayn o'qish ko'nikmasini sinfda bajariladigan mashg'ulotlar bilan birlashtirish uchun kerak bo'ladi.

Bundan tashqari, ularning o'qituvchilik mahoratlari yanada samarali bo'lishi uchun, ularning kasbiy mahoratlarini rivojlantirish uchun berilgan imkoniyatlar aniq topshiriqlar orqali belgilangan bo'lishi, muntazam davom etishi va bu mahorat va tajribalar ularning faoliyatlarida o'z aksini topishi kerak⁴.

Qo'llab-quvvatlovchi tizimlar va islohotlar ham o'qituvchilarni o'z kasbiy

³ Harris, D.N., & Sass, T.R. (2011). Teacher training, teacher quality and student achievement. *Journal of PublicEconomics*, 95(7–8), 798–812.

⁴ Darling-Hammond, L., & McLaughlin, M.W. (2011). Policies that support professional development in an era of reform. *Phi Delta Kappan Magazine*, 92(6), 81–92.

mahoratlarini oshirishlariga yo'naltirilishi kerak. 2001- yildan beri PIRLS xalqaro tadqiqotida o'qituvchilardan o'zlarining kasbiy mahoratlari haqida so'raladi. PIRLS 2021 xalqaro tadqiqotida esa, sohaga oid tuzilgan o'qituvchi so'rovnomasi kasbiy mahoratni rivojlantirish mavzusiga asoslandi va o'qituvchi ishtiroki va kasbiy mahoratini oshirishning muayyan qirralariga qo'yilgan talablar haqida ma'lumotlar to'plandi (Masalan, o'qituvchining matnni o'qib tushunish ko'nikmasi va strategiyalari, onlayn materiallarga oid savodxonlikka bog'liq ko'rsatmalar). PIRLS 2021 tadqiqotida o'qituvchilar uchun foydali bo'lgan kasbiy rivojlanish turlari va o'qituvchining kasbiy rivojlanish faoliyatida uchraydigan har xil to'siqlar haqida ham ma'lumotlar to'plandi.

O'quvchiga xos xususiyatlar

PIRLS 2021 tadqiqotida o'quvchilarning o'qib tushunish bo'yicha o'ziga xos qirralari va o'quvchilarning demografiyasi kabi muhim jihatlar haqida ma'lumotlar to'plandi. O'qishga kuchli motivatsiyasi bo'lgan va o'qish yuzasidan kuchli o'z-o'ziga baho berish ko'nikmasiga ega o'quvchilar matnni yaxshiroq o'qib tushunadilar va bu xususiyatlarni rivojlantirish o'quvchilarning to umrini oxiriga qadar o'qishni sevuvchi inson bo'lishiga yordam beradi. PIRLS xalqaro tadqiqoti natijalari o'qishga nisbatan ijobiy munosabat va o'qib o'zlashtirish o'rtasida bog'liqliklar mavjudligini ko'rsatadi. Ta'kidlanishicha, munosabat va o'zlashtirish bir-birini to'ldirishi mumkin. Ko'proq kitob o'qiydiganlar kam o'qiydiganlarga qaraganda o'qishdan ko'proq rohatlanadi va uni qadrlaydi, shunday ekan, ko'proq kitob mutolaa qilish o'quvchilar mahoratini yanada rivojlantiradi. O'quvchi demografiyasi uning o'qib o'zlashtirishini tahlil qilishda muhim ahamiyatga ega bo'lgani bois, PIRLS tadqiqotida o'quvchining jinsi va yoshi haqida ham ma'lumotlar to'planadi.

O'quvchilarning o'qishga bo'lgan munosabatlari, o'qishni yoqtiradigan o'quvchilar

Ichki rag'batlantirilgan o'quvchilar uchun o'qish jarayoni qiziqarli va rohatbaxsh bo'ladi. Ichki rag'batlantirilganlik "o'quvchi xulq-atvorini faollashtiruvchi kuchdir" va izlanishlar shuni ko'rsatadiki, ichki rag'batlantirilganlik o'quvchining pul va maqtoov kabi tashqi rag'batlantirilganlikka qaraganda o'qib o'zlashtirishida ko'proq ahamiyat kasb etadi. PIRLS xalqaro tadqiqoti faoliyatining ilk davrlaridan o'quvchilarning o'qishga bo'lgan munosabati haqida ma'lumot to'plashga e'tibor qaratib kelmoqda. 2011-yilda PIRLS xalqaro tadqiqoti o'quvchilarning o'qishga bo'lgan ichki rag'batlantirilganligi baholash uchun *o'qishni yoqtiradigan o'quvchilar* shkalasini ishlab chiqdi. O'quvchilardan o'qish, vaqtlarini maroqli o'tkazish uchun ko'proq vaqt sarflashlari va o'qishdan

ko'p narsalarni o'rganishlari haqidagi mulohazalarga qanchalik qo'shilishi so'raladi. Ushbu shkala 2016-yilda ishlab chiqilgan bo'lib, unda yaxshiroq baholashga oid qo'shimcha savollar kiritildi.

O'qishga nisbatan ishonch hosil qilgan o'quvchilar

O'quvchilar o'zlarining o'qish qobiliyatlari haqida alohida munosabatga ega bo'lib, ularning o'z- o'zlarini baholash ko'nikmasi odatda avvalgi tajribalariga va o'z tengdoshlari bilan qiyoslashiga bog'liq bo'ladi⁵. O'z qobiliyatlariga ishongan o'quvchilar maktab topshiriqlarini yaxshi bajaradi, chunki ular muvaffaqiyatga erisha olishlariga ishonadilar. PIRLS tadqiqotida o'z faoliyatining ilk yillaridanoq o'quvchilarning kitobxon sifatida o'zi-o'zlarini baholashlari haqida so'raladi. 2011-yildan beri o'qish ko'nikmasiga nisbatan o'z-o'zini baholash darajasi *o'qishga nisbatan ishonch hosil qilgan o'quvchilar* shkalasidan foydalanib, nazorat qilib kelinmoqda. O'quvchilardan ular "o'qish oson" va "men odatda yaxshi o'qiyman" kabi mulohazalarga qay darajda qo'shilishi yoki qo'shilmasligi haqida so'raladi.

Raqamli qurilmalardan foydalanish borasida xabardorlik

PIRLS 2016 ensiklopediyasiga ko'ra, PIRLS tadqiqotida ishtirok etuvchi mamlakatlar o'quvchilarga informatika va kommunikatsiya texnologiyalaridan (ICT) foydalanish ko'nikmasi hamda texnik vositalar borasidagi savodxonlik darajasini rivojlantirish uchun o'quv dasturlari doirasida texnologiyani o'quv jarayoniga jalb etish ustida ishlamoqda. 2016-yilda ePIRLS tadqiqoti joriy etilishi bilan PIRLS tadqiqotida o'quvchilardan texnik vositalardan foydalanishlari haqida so'rala boshlandi. O'quvchilardan kompyuterdan qay darajada foydalana olishlari va ma'lumotlarni topa olishi haqida so'raldi. O'sha yilgi tadqiqot va olib borilgan boshqa izlanishlar natijalari o'quvchilarning kompyuterdan foydalanishi va ularning onlayn axborot beruvchi materiallarini o'qib tushunishlari o'rtasida bog'liqlik mavjudligini ko'rsatdi⁶. PIRLS 2021 tadqiqoti o'quvchilarning kompyuterlar yoki planshetlardan foydalanish haqida xabardorligi va ularning internetdagi ma'lumotlarni topa olishlarini tekshiruvchi yangi shkalani o'z ichiga oldi.

Baholashga oid matnlarni yoqtiradigan o'quvchilar

Kitob o'qishni yoqtiradigan o'quvchilar o'qishni yoqtirmaydigan o'quvchilarga qaraganda matnni o'qib tushunishga nisbatan ko'proq qiziqishga ega bo'ladilar.

⁵ Marsh, H.W., & Craven, R.G. (2006). Reciprocal effects of self-concept and performance from a multidimensional perspective: Beyond seductive pleasure and unidimensional perspectives. *Perspectives on Psychological Science*, 1(2), 133– 163.

⁶ Rohatgi, A., Scherer, R., & Hatlevik, O. (2016). The role of ICT self-efficacy for students' ICT use and their achievement in a computer and information literacy test. *Computers & Education*, 102, 103–116.

PIRLS tadqiqoti ko'p sonli o'quvchilarda birdek qiziqarli bo'ladigan matnlarni tuzish ustida ish olib bormoqda. 2016-yilda PIRLS tadqiqotida qatnashgan o'quvchilarning ko'pchiligiga (80 foizdan ko'prog'iga) PIRLS va ePIRLS tadqiqoti doirasida berilgan matnlar yoqqanini aytishgan.

O'quvchilar haqida demografik ma'lumotlar, jins

PIRLS tadqiqotining so'nggi to'rt siklida o'qishni o'zlashtirish ko'rsatkichiga nisbatan ishtirok etuvchi mamlakatlar orasida qiz bola o'quvchilar soni o'g'il bola o'quvchilar sonidan ko'p ekani ma'lum bo'ldi. 2016-yilda o'tkazilgan PIRLS tadqiqotida 50 ta mamlakatdan 48 tasida qizlar o'g'il bolalarga qaraganda yaxshiroq natija ko'rsatgan⁷. Ayni shunday natija ePIRLS tadqiqotida ham kuzatilgan.

Yosh

Turli yoshdagi o'quvchilar avval orttirgan bilim va ko'nikmasiga ko'ra PIRLS tadqiqotida har xil natija ko'rsatishi mumkin. O'quvchilari yoshga ko'ra boshlang'ich maktablarga qabul qilinadigan mamlakatlarda yoshi katta o'quvchilar yoshi kichiklarga qaraganda matnni o'qib tushunish ko'nikmasi yuqoriroq bo'ladi, chunki ular balog'atga yetgan bo'ladi. Shunga qaramasdan, o'quvchilarni erta maktablarga bermaslik oqibatida, kech maktabga chiqqan o'quvchilar erta chiqqan o'quvchilarga qaraganda matnni o'qib tushunish ko'nikmasi bilan ko'proq shug'ullanishlariga majbur bo'ladi.

Milliy muhit

Har bir mamlakatning ta'lim tizimi mazkur tizim o'qitish va o'rganish borasida qay tartibda tashkillashtirilganidan kelib chiqib, birinchilikni aniqlashda tarixiy, iqtisodiy va tilga oid omillarning yagona sxemaga birlashtiriladi. PIRLS 2021 tadqiqotida ishtirokchi mamlakatlar o'quv tadqiqotiga oid so'rovnomalar va PIRLS 2021 ensiklopediyada ajratilgan alohida bob orqali mazkur omillarga oid ma'lumotlar to'plandi. Yanada aniqroq aytadigan bo'lsak, ishtirokchi mamlakatlarda ta'lim tizimi va o'qish bo'yicha tuzilgan o'quv dasturining tashkillashtirilishi haqida ma'lumotlar to'plandi.

Ta'lim tizimining tashkillashtirilishi, ishtirokchi mamlakatlarda ko'rsatma til(lar)i

Mamlakatdagi til va savodxonlikda kuzatiladigan tafovutlar o'quvchilarni o'qib tushunishlaridagi murakkabliklarga sababchi bo'lishi mumkin. Masalan, ayrim mamlakatlarda faqat bitta tilda so'zlashiladi, ayrim mamlakatlarda esa bir necha tillarda so'zlashiladi. Dunyodagi ko'p tilli mamlakatlar o'z xalqini o'qitishda va til savodxonligini rivojlantirishda turli usullardan foydalanadi. Shunday ekan,

⁷ Voyer, D., & Voyer, S.D. (2014). Gender differences in scholastic achievement: A meta-analysis. *Psychological Bulletin*, 140(4), 1174–1204.

o'qitish tili haqida biror qarorga kelish va bu qarorni joriy etish juda qiyin bo'lishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. PIRLS 2021 Baholash qamrov doirasi. Qo'llanma [Matn]: o'qituvchilar va o'quvchilar uchun/ tuzuvchilar guruhi A.Ismailov [va boshq.]. Toshkent: "Ta'lim sifatini baholash bo'yicha xalqaro tadqiqotlarni amalga oshirish milliy markazining matbaa bo'limi", 2021-yil. 99 bet.
2. Xalqaro tadqiqotlarda boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligini baholash (Boshlang'ich sinf o'qituvchilari, metodistlar va soha mutaxassislari uchun metodik qo'llanma). Ta'lim inspeksiyasi huzuridagi Ta'lim sifatini baholash bo'yicha xalqaro tadqiqotlarni amalga oshirish milliy markazi. Toshkent, 2019-yil, 92 bet.
3. Baumert, J., Kunter, M., Blum, W., Brunner, M., Voss, T., Jordan, A., Klusmann, U., Krauss, S., Neubrand, M., & Tsai, Y-M. (2010). Teachers' mathematical knowledge, cognitive activation in the classroom, and student progress. *American Educational Research Journal*, 47(1), 133–180.
4. Ferguson, R.F. (2012). Can student surveys measure teaching quality? *Phi Delta Kappan*, 94(3), 24–28.
5. Harris, D.N., & Sass, T.R. (2011). Teacher training, teacher quality and student achievement. *Journal of Public Economics*, 95(7–8), 798–812.
6. Darling-Hammond, L., & McLaughlin, M.W. (2011). Policies that support professional development in an era of reform. *Phi Delta Kappan Magazine*, 92(6), 81–92.
7. Marsh, H.W., & Craven, R.G. (2006). Reciprocal effects of self-concept and performance from a multidimensional perspective: Beyond seductive pleasure and unidimensional perspectives. *Perspectives on Psychological Science*, 1(2), 133–163.
8. Rohatgi, A., Scherer, R., & Hatlevik, O. (2016). The role of ICT self-efficacy for students' ICT use and their achievement in a computer and information literacy test. *Computers & Education*, 102, 103–116.
9. Voyer, D., & Voyer, S.D. (2014). Gender differences in scholastic achievement: A meta-analysis, *Psychological Bulletin*, 140(4), 1174–1204.

